

HUSUSIY VAZIYATDAGI NUQTALARNING ORTAGANAL PROEKSİYASINI YASASH

Yo'ldasheva Bibixonim Ahrorjon qizi
Qo'qon davlat pedagogika instituti
TSMG sirtqi 1- kurs talabasi
900566755

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8047481>

Nuqtalarning oraliq proyeksiyasi mutaxassislikda mavjud ikkita proyeksiya o'rtasida nuqtalarning vizual namoyishini yaratish uchun qo'llaniladigan zarur usuldir. Bu texnika asosan texnik chizmachilik, arxitekturaviy loyihalash, xarita tuzish va mashinasozlikda qo'llaniladi. Nuqtalarning oraliq proyeksiyasi yanada keng qamrovli ko'rinish talab qilinganda yoki ma'lum nuqtalar orasidagi oraliq qadamlarni yaratishda talab qilinadi. Ushbu maqolada aniq bir vaziyatda nuqtalarning o'rta proyeksiyasini qanday qilish haqida so'z yuritimiz.

1-qadam: Vaziyatni tushunish

qanday texnik muammoni hal qilishda birinchi qadam vaziyatni tushunishdir. Nuqtalarning oraliq proyeksiyasida vaziyatni tushunish nuqtalarning pozitsiyasini va istalgan yo'nalishini tushunish demakdir. Vaziyat haqida aniq tushunchaga ega bo'lish eng yaxshi yondashuv va proyeksiyalash usulini aniqlashga yordam beradi.

2 bosqichi: Proyeksiyalash usulini tanlang

Nuqtalarning oraliq proyeksiyalarini yaratish uchun bir nechta proyeksiyalash usullari mavjud. Tanlangan usul vaziyat va istalgan natijaga bog'liq. Keng qo'llaniladigan usullardan biri orthogonal proyeksiyalash usulidir. Ushbu usul uchta o'zaro perpendikulyar referentlik samolyotidan foydalanib, bir ko'rinishdan boshqasiga nuqtani loyihalashtirmoqda. Yana bir proyeksiya usuli obliq proyeksiyalash usuli bo'lib, u ikki ko'rinish orasidagi nuqtalarni loyihalash uchun skew proyeksiyalash samolyotidan foydalanadi.

3 bosqichi: Ma'lum proyeksiyalarni aniqlang

Keyingi qadam o'rta proyeksiyani yaratish uchun referat bo'lib xizmat qiladigan ma'lum proyeksiyalarni aniqlashdir. Ma'lum proyeksiyalar oraliq proyeksiya uchun yakuniy nuqta bo'lib xizmat qiladigan ikki yoki undan ortiq mavjud ko'rinish yoki nuqtalar bo'lishi mumkin.

4 bosqichi: Oraliq nuqtalarni aniqlash

Referat nuqtalari aniqlangandan so'ng, oraliq nuqtalarni aniqlash mumkin. Oraliq nuqtalar ma'lum proyeksiyalar orasida yotadigan va oraliq ko'rinishga proyeksiyalangan nuqtalardir.

5 bosqichi: Oraliq nuqtalarni loyihalash

Tanlangan proyeksiyalash usuli yordamida oraliq nuqtalarni oraliq ko'rinishga keltiring. Ushbu qadam proyeksiyalar va perspektiv chizish usullarini, shuningdek, ehtiyotkorlik va aniq yondashuvni bilishni talab qiladi.

6-qadam: Oraliq proyeksiyani tasdiqlang

Oraliq proyeksiyalash tugagandan so'ng uning to'g'riligini tekshirish zarur. Oraliq proyeksiyasi real dunyo ob'ektiga pozitsiya, hajm va shakldagi to'g'ri kelishi kerak. Har qanday tafovutlar aniqlanishi va tuzatilishi kerak.

To'g'ri chiziqning ortogonal proyeksiyalari.

To'g'ri chiziq eng oddiy geometrik shakl hisoblanadi. Bir-biridan farqli ikki nuqta orqali faqat bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Agar fazodagi bir-biridan farqli ikkita A va B nuqtalarni o'zaro tutashtirib, uni ikki qarama-qarshi tomonga cheksiz davom ettirilsa, a to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. To'g'ri chiziqning ikki nuqta bilan chegaralangan qismi shu to'g'ri chiziq kesmasi deyiladi. Xulosa qilib xulosa qilib, nuqtalarni oraliq proyeksiyalash texnik chizmachilik va muhandislikda zarur texnika hisoblanadi. Bu ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va vaziyatni va proyeksiyalash usullarini tushunishni talab qiladi. Yuqoridagi qadamlarga amal qilish orqali real dunyo ob'ektining joylashuvi, o'lchami va shaklini aks ettiruvchi nuqtalarning o'rta proyeksiyasini yaratish mumkin. Amaliyot va tajriba bilan oraliq proyeksiyalarni yaratish osonlashadi va texnik sohalarda qimmatli mahorat bo'lishi mumkin. To'g'ri chiziqlar a, b, c kabi yozma harflar bilan belgilanadi. Agar to'g'ri chiziqlar chegaralangan bo'lsa, u holda AB, CD, EF,... tarzida belgilanadi. To'g'ri chiziqning proyeksiyalar tekisliklardagi proyeksiyalari holatini uning ikki ixtiyoriy nuqtasining proyeksiyalari aniqlaydi. Masalan, 3.1,a-rasmda berilgan a to'g'ri chiziqning ortogonal proyeksiyalarini yasash uchun bu chiziqqa tegishli ikki A va B nuqtalarning ortogonal A', A'' va B', B'' proyeksiyalari yasaladi. Bu ikki nuqtaning bir nomli proyeksiyalarini tutashtiruvchi a' va a'' chiziqlar fazoda berilgan a to'g'ri chiziqning gorizontaal va frontal proyeksiyalari bo'ladi. Shuningdek, AB kesma va uning A'B' va A''B'' proyeksiyalari a to'g'ri chiziqning fazodagi vaziyatini va uning a', a'' proyeksiyalarini aniqlaydi.

Ta'rif. Proyeksiyalar tekisliklarining birortasiga parallel yoki perpendikulyar bo'lmagan to'g'ri chiziq umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziq deyiladi.

To'g'ri chiziqning gorizontaal va frontal proyeksiyalariga asosan uning profil proyeksiyasini ham yasash mumkin. Buning uchun uning yuqorida tanlab olingan A va B nuqtalarning profil proyeksiyalari yasaladi va ular o'zaro tutashtiriladi (3.2-rasm).

λ To'g'ri chiziq proyeksiyalari faqat uning kesmasi proyeksiyalari orqaligina emas, balki ixtiyoriy qismi bilan ham berilishi mumkin. Umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziqning ortogonal proyeksiyalari to'g'ri chiziq bo'ladi va ular proyeksiyalar o'qlariga nisbatan ixtiyoriy burchaklarni tashkil etadi. Bu burchaklar α, β, γ harflari bilan belgilanadi.

λ Bu α, β, γ burchaklar AB kesmaning H, V, W proyeksiyalar tekisliklari bilan mos ravishda hosil qilgan burchaklaridir, ya'ni $\alpha=AB^{\wedge}H, \beta=AB^{\wedge}V, \gamma=AB^{\wedge}W$.

λ Umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziq kesmasi proyeksiyalar tekisliklariga qisqarib proyeksiyalanadi. Uning haqiqiy uzunligini aniqlash keyingi paragraflarda ko'riladi.

References:

1. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
2. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
3. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 1.19 (2022): 14-17.

4. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4.11 (2022): 86-90.
5. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." E Conference Zone. 2022.
6. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.2 (2023): 36-41.
7. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." "Conference on Universal Science Research 2023". Vol. 1. No. 2. 2023.
8. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 945-949.
9. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
10. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).
11. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." International Journal of Formal Education (2022).